

VALYUTA-MOLIYA SOHASIDAGI DAVLATLARARO
TASHKILOTLAR FAOLIYATINING RIVOJLANISHI

Toshkent davlat agrar universiteti tyutor

Toshkent viloyati Qibray tumani

Iqtisodiyot va menejment

Xaydarova Shoira Nishanbayevna

Annotatsiya: Hozirgi kunda iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, iqtisodiyotni har taraflama erkinlashtirish amalga oshirilmoqda. Ushbu maqolada Valyuta-moliya sohasidagi davlatlararo tashkilotlar faoliyatining rivojlanishi haqida soʻz yuritilgan.

Kalit soʻzlar: valyuta kurslari, XVF nazorat funksiyalari, Siyosiy mustaqillik, SDR, naqd pul, integratsiyalashuv, kapitallar, konvertatsiya, milliy valyutalar.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentimiz boshchiligida davlatimiz tomonidan ishlab chiqilgan oʻzining mustaqil taraqqiyot yoʻliga asoslangan holda toʻla ishonch bilan bosqichma-bosqich bozor iqtisodiyotiga oʻtib bormoqda. Oʻzbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimov aytganlaridek, «Siyosiy mustaqillik — rivojlangan, oʻzaro mutanosib, toʻlaqonli iqtisodiyot bilan mustahkamlanmas ekan, u bor-yoʻgʻi quruq, balandparvoz gaplar, soxta obroʻ orttirish vositasiga aylanib qolaveradi».[1]

Mustaqillik yillari davomida milliy xoʻjaligimiz iqtisodiy jihatdan mustahkamlanib, oldingi sotsialistik tizimdan meros boʻlib qolgan bir tomonlamalik va inqiroz holatidan chiqarildi hamda Prezidentimiz aytganlaridek, «Awalambor, iqtisodiyotning barqaror oʻsishi taʼminlandi, makroiqtisodiy va moliyaviy barqarorlik mustahkamlandi, iqtisodiyot va uning ayrim sohalaridagi mutanosiblik kuchaydi»[2]. Ushbu davrda bozor mexanizmining tarkibiy qismlari qaror topdi va uning infratuzilmalari vujudga keltirilib, rivojlantirildi.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON
"MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS"**

Xalqaro valyuta munosabatlari o‘ta beqaror, noaniq va tez o‘zgaruvchi jarayon bo‘lib, uni har bir mamlakat hukumatlari bilan bir qatorda valyuta-moliya sohasidagi davlatlararo tashkilotlar ham tartibga solishga harakat qiladilar. Bunday tashkilotlar qatoriga Xalqaro valyuta fondi (XVF), Xalqaro taraqqiyot va tiklanish banki (XTTB), Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti (IHRT), Xalqaro rivojlanish assotsiatsiyasi (XRA) kabilami kiritish mumkin.

Xalqaro valyuta fondi (XVF) o‘ziga a‘zo mamlakatlarning valyuta kursi va to‘lov balanslarini tartibga soladi, ularning valyuta-moliyaviy muammolarini hal etish maqsadida kreditlar ajratadi, rivojlanayotgan mamlakatlarning ko‘p tomonlama to‘lovlari tizimini va tashqi qarzlarni nazorat qiladi.

Qat‘iy valyuta kurslari amal qilgan davrda XVFning asosiy faoliyati valyuta nisbatlarini ushlab turish, valyuta kursiariga asossiz ravishda ta‘sir ko‘rsatishning oldini olishga qaratilgan edi. Suzib yuruvchi, erkin valyuta kurslariga o‘tilishi bilan bu faoliyat yo‘nalishi o‘zgarib, 1978 yili XVFning Nizomi qayta ko‘rib chiqildi. Unga ko‘ra, valyutani davlatlararo tartiblashning asosi sifatida XVF nazorat funksiyalarini kuchaytirish, balanslashtirilmagan xalqaro hisoblashuvlar hamda asossiz kurs nisbatlariga ta‘sir o‘tkazish dastaklarini kengaytirish ko‘zda tutildi.

XVF mamlakatlarning to‘lov balanslarini va tashqi qarzlarni tartibga solish maqsadida kreditlar ajratadi. Bunda qarz oluvchi mamlakat o‘zining iqtisodiy siyosatidan XVFning tavsiyasiga binoan o‘zgartirishlar kiritishi talab etiladi. 1 yildan 3 yilgacha bo‘lgan muddatdagi moliyaviy-iqtisodiy barqarorlashtirish dasturi ko‘rinishidagi bunday o‘zgarishlar fond bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi va bunga mamlakatning to‘lovga layoqatligi to‘lov g‘arisidagi o‘ziga xos xalqaro guvohnoma sifatida qaraladi.

1970 yildan boshlab XVF xalqaro to‘lov va zaxira vositalari - qarz olishning maxsus huquqlari (SDR)ni chiqara boshladi. SDR naqd pul ko‘rinishida bo‘lmay, faqat XVF maxsus hisobvaraqlarida kredit yozuvlari ko‘rinishida amal qiladi va fondga a‘zo mamlakatlarning Markaziy banklari o‘rtasidagi hisoblashuvlarda

foydalaniladi. Yevropa valyuta tizimi 1979 yilda Yevropa iqtisodiy hamjamiyatiga kiruvchi davlatlar tom onidan valyuta kurslarini barqarorlashtirish maqsadida tashkil etilib, bu davlatlar o‘rtasidagi to‘lov jarayonlarida amal qiluvchi Yevropa valyuta birligi EKYU muomalaga kiritildi.

Iqtisodiy va valyuta ittifoqi (IVI) Yevropa valyuta tizimi amal qilishi natijasida tashkil etilib, u quyidagilarni taqozo etadi:

-moliya bozorlarining to‘liq integratsiyalashuvi;

— kapitallar harakatining to‘liq erkinlashuvi;

— barcha valyutalarning to‘liq konvertatsiyasini ta‘minlash va pirovardida milliy valyutalarni yagona valyuta bilan almashtirish.

Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankining (XTTB) ham faoliyati xalqaro valyuta-moliyaviy munosabatlarni tartibga solishga yo‘naltirilgan bo‘lib, u o‘zining ikkita filiali — Xalqaro moliyaviy korporatsiya (XMK) ham da Xalqaro rivojlanish assotsiatsiyasi (XRA) bilan birgalikda Jahon banki tarkibiga kiradi. XTTBning a‘zosi bo‘lgan mamlakatlar XTTBning a‘zosi bo‘la oladi. XTTB tom onidan taqdim etiladigan qarzlarning asosiy qismi qarz oluvchi mamlakatlarning iqtisodiyotini tarkibiy qayta qurish imkonini beruvchi loyiha va dasturlarni amalga oshirishga yo‘naltirilgan uzoq muddatli kreditlar hisoblanadi.

Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YETTB) Sharqiy Yevropa ham da sobiq Ittifoq mamlakatlariga valyuta-moliya sohasida ko‘maklashishni muvofiqlashtirish maqsadida 1990 yilda tashkil etildi. Uning asosiy faoliyati Markaziy va Sharqiy Yevropa, MDH mamlakatlarini isloh qilish jarayonlari bilan bog‘liq turli ko‘rinishdagi dastur va loyihalarni moliyalashtirishga, bu mamlakatlarning jahon xo‘jaligiga moslashuvini jadallashtirishga ko‘maklashishga yo‘naltirilgandir.

Bugungi kunda sanab o‘tilgan bu kabi davlatlararo tashkilotlarning xalqaro valyuta-moliya sohasidagi munosabatlarni tartibga solish va yanada takomillashtirishga qaratilgan faoliyatining ahamiyati tobora oshib bormoqda. Shu bilan bir qatorda mazkur tuzilmalarning rivojlanayotgan mamlakatlarga moliyaviy

yordam ko'rsatish tartibini takomillashtirish, bunda ko'mak berilayotgan mamlakatlarning milliy manfaatlariga putur yetkazmaslik, faoliyat yo'nalishi sifatida ko'proq iqtisodiy maqsadlarning ilgari surilishi kabi jihatlarga e'tibor kuchaytirish zarur bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

E.Dj. Dollan, D. Lindsey. Makroekonomika /(per. s angl.) - SPb.1994.

R. Dornbush, S. Fisher. Makroekonomika /per. s angl.- M.: INFRA. 1997.

V.Ya. Ioxin. Ekonomicheskaya teoriya: Uchebnik. - M.: Economist', 2005.

V. G. Klinov. Ekonomicheskaya kon'yunktura. Faktori i mexanizm yeyo formirovaniya. Uchebnoe posobie. - M.: MGIMO. 2003.

L.M. Kulikov. Ekonomicheskaya teoriya. ucheb. - M.: TK Vebli, Izd-vo «Prospekt», 2005.

Kurs ekonomicheskoy teorii. 5-ye izd. ispr. dopoln. i prerab. Kirov: ASA, 2004.

Kurs ekonomicheskoy teorii. /Avtor. koll. pod red. prof. M.N.Chepurina. Uchebnik: - M.: INFRA. 2004.

Kurs ekonomicheskoy teorii: Obshie osnovi ekonomicheskoy teorii. Mikroekonmika. Makroekonomika. Osnovi natsionalnoy ekonomiki: Uchebnoe posobie / Pod red. d.e.n., prof. A.V.Sidorovicha. - M.: «Delo i Servis», 2001.

G.A. Kutorjevskiy. Ekonomika. Osnovi teorii: Ucheb. posob. - M.: ZAO izd-vo Ekonomika, 2004.

V. I. Kushlin. Traektorii ekonomicheskix transformatsiy. - M.: ZAO izd. Ekonomika. 2004.

